

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИПОВОГО
ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО В с. ХАЛТАН ГУБИНСКОГО РАЙОНА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Маммадов Р.Р.

*Инженер по проектированию энергетических систем
ООО “ИДРАК Технологический Трансфер”*

Саламов О.М.

*Руководитель лаборатории «Преобразование возобновляемых видов энергии»
Институт Радиационных Проблем МНО Азербайджанской Республики
Доцент кафедры «Экология» Азербайджанского Университета
Строительства и Архитектуры*

**METHOD OF CALCULATING HEAT LOAD FOR HEAT SUPPLY OF A TYPICAL RESIDENTIAL
HOUSE LOCATED IN THE VILLAGE. KHALTAN GUBIN DISTRICT OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN**

Mammadov R.,

*Energy Systems Design Engineer
LLC “IDRAK Technological Transfer”*

Salamov O.

*Head of the Laboratory “Transformation of Renewable Energy Types”
Institute of Radiation Problems MNO of the Republic of Azerbaijan
Associate Professor, Department of Ecology, Azerbaijan University
Construction and Architecture*

Аннотация

В работе рассматриваются возможности отопления частного дома, находящегося в селе Халтан Губинского района Республики Азербайджан, не имеющего доступа к линии газоснабжения. С учетом основных параметров воздуха, в помещении, климатических характеристик с. Халтан, технических характеристик строительных материалов и ограждающих конструкций, были определены сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций и окон, сопротивления воздухопроницанию окна и коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций. Для определения общей тепловой нагрузки отопления были найдены тепловые потери через ограждающие конструкции, тепловые затраты на подогрев инфильтрующегося воздуха и воздуха, необходимого для компенсации естественной вытяжки из жилых комнат, бытовые теплопоступления, а также систем воздушного отопления. Далее была определена общая тепловая нагрузка на отопление и предложен наиболее подходящий метод отопления.

Abstract

The paper considers the possibility of heating a private house located in the village of Khaltan, Guba region of the Republic of Azerbaijan, which does not have access to a gas supply line. Taking into account the main parameters of air, indoors, climatic characteristics with Khaltan, the technical characteristics of building materials and building envelopes, the heat transfer resistance of building envelopes and windows, the resistance to air penetration of windows and the heat transfer coefficients of building envelopes were determined. To determine the total heat load of heating, heat losses through building envelopes, heat costs for heating infiltrating air and air necessary to compensate for natural exhaust from living rooms, domestic heat inputs, and air heating systems were found. Next, the total heat load on heating was determined and the most suitable heating method was proposed.

Ключевые слова: отопление, тепловая нагрузка, климатические характеристики, температура воздуха, теплопередача, тепловые потери, коэффициент теплопередачи, сопротивления ограждающих конструкций, инфильтрующий воздух, естественная вытяжка, теплопоступления, тепловой насос, воздушное отопление.

Keywords: heating, heat load, climatic characteristics, air temperature, heat transfer, heat losses, heat transfer coefficient, resistance of enclosing structures, infiltrating air, natural exhaust, heat input, heat pump, air heating.

1. Введение

Известно, что как во многих других странах мира, так и в Азербайджане в горных районах, расположенных вблизи лесного массива и далеко от линий централизованного электро и газоснабжения, для горячего водоснабжения, отопления и приготовления пищи, в качестве топлива, используются ценные виды древесины, такие как бук, дуб,

граб, осины и т.д. В некоторых случаях используются печи, работающие на керосине и дизельном топливе. Однако при использовании древесины наносится колоссальный ущерб лесному фонду республики. Кроме того, при использовании древесины, в качестве топлива, околоземная атмосфера, загрязняется теплотворными и другими вредными выхлопными газами. Что касается других видов

отечественных топлив, запасы всех их, в том числе керосина, мазута и дизельного топлива, используемых в горных и предгорных сельских местностях до конца XXI века будут исчерпываться. Исследования показывают, что запасы нефти, и значит, нефтепродуктов Азербайджана будут исчерпаны через 25-30 лет, не учитывая всевозрастающего количества импорта нефти. А запасы природного газа, через 100 лет [1,2]. Так как в нашей республике не имеются собственных месторождений угля, поэтому, в данном случае эти вопросы не рассматриваются.

Учитывая вышеизложенные, приобретает актуальность изыскание рациональных путей горячего водоснабжения и теплоснабжения сельских регионов, не имеющих доступ к централизованным линиям газоснабжения. Ранее для покрытия тепловой нагрузки на горячее водоснабжения и теплоснабжения частного дома, расположенного на территории Апшеронского полуострова, в частности в г. Баку были применены солнечная и ветровая энергия, как в отдельности, так и в комбинированном виде, а в качестве резервного источника энергии предусмотрено использование централизованной электрической сети. При этом, в качестве источника солнечной энергии использованы плоские солнечные коллекторы, а в качестве источника ветровой энергии ветроэлектрический агрегат, типа АВЭУ-6М [3,11]. Были определены механизмы изменения общего к.п.д. энергетической установки, в зависимости от времени дня и сезона года, а также от температуры окружающей среды. Определены тепловые нагрузки для разных месяцев года и различных погодных условий. Представлены методики расчета тепловой нагрузки с учетом всех видов тепловых потерь.

В настоящей работе также проводятся аналогичные работы. В качестве объекта исследования

принят частный дом, расположенной в селе Халтан, который находится в предгорной местности Губинского района республики Азербайджан, что в 66 км к югу от административного центра. На сегодняшний день в селе насчитывается 120 частных домовладений, школа, почта, клуб, библиотека, кафе, здания АТС, метеослужбы и администрации. Все здания выполнены из камня с деревянным перекрытием и кровлей из волнового шифера. Система централизованного холодного водоснабжения отсутствует. Система водоотведения и очистки сточных вод также отсутствует. Электроснабжение домов осуществляется по 2-х проводным ВЛ напряжением 240 В.

Здания расположены на расстоянии 30-100 метров друг от друга и имеют придомовой земельный участок от 300 до 800 м². Внутри поселковые дороги грунтовые, не обслуживаются. Самый крайний жилой дом находится в 750 метрах от центральной дороги Халтан-Конагкенд.

Жилые дома каменные. В основном 2-3 комнатные, общей площадью 38-80 м². Высота потолка от 2100 мм до 2500 мм. Душевые и туалет находятся в отдельном здании не имеющего утепления. Вода к домам подается по трубе самотеком из горного ручья. Зимой вода часто замерзает и доставляется автомашиной или гужевым транспортом. Вода хранится в емкости, установленной возле дома.

Материал стен: Кладка речного камня на глинистый раствор или камня полнотелого из природного туфа или вспученной глины. Толщина стен: от 410-520 мм.

На рисунке 1 представлен общий вид рельефной структуры с. Халтан, а на рисунке 2, один из жилых домов, расположенный на территории с. Халтан

Рисунок 1. Общий вид рельефной структуры с. Халтан

Как видно из рисунка 1, село Халтан окружено горными массивами, а вдоль его протекает горная речка. Это дает возможность прогнозировать, что в дальнейшем, для покрытия потребности на тепловую или электрическую энергию, в том числе на горячее водоснабжение и отопления части сельских жителей, можно использовать как солнечную энер-

гию, также энергию этого ручья. Что касается ветровой энергии, как видно из ландшафта региона, вдоль горной речки может со временем появляться эффект ущелья, что даст возможность использования энергии ветра, но эта тема выходит за рамки данной статьи, так как в данном случае целью авторов является определение тепловой мощности, не-

обходимая для отопления жилого дома, выбранного как объекта исследования, а также рекомендация наиболее подходящей системы для надежного

теплоснабжения дома, независимо от характера изменения погоды. Для достижения этой цели авторами проведены соответствующие расчеты, последовательность которых приводятся ниже.

Рисунок 2. Жилой дом в с. Халтан

2. Исходные данные для расчета тепловой нагрузки жилого дома

2.1. Характеристики объекта исследования.

Район расположения дома – с. Халтан, Губинский район (Азербайджан);

Число этажей – 1;

Ориентация входа в дом – Юг;

Строительные размеры:

Комната 1: $a = 4,0$ м; $b = 3,0$ м;

Комната 2: $a = 3,0$ м; $b = 6,0$ м;

Кухня: $a = 4,0$ м; $b = 3,3$ м.

Общая площадь дома - 62 м^2 ;

Общая площадь комнат – $12+18+13,2 = 43,2 \text{ м}^2$.

Материалы стен: кладка речного камня из глиняного раствора или камня полнотелого из природного туфа или вспученной глины, толщина стен 460 мм;

Высота этажа $H_{\text{э}} = 2,4$ м;

Высота вентиляционной шахты $H_{\text{ш}} = 0,5$ м;

В приведенном плане дома пол имеет одинаковое строение по всей площади, подвальное помещение отсутствует.

Система отопления – требует расчета;

Отопительные приборы – требуют расчета;

Вентиляционный канал – в ограждающих конструкциях.

На рис.3 представлена общая схема конструкции жилого дома.

Рисунок 3. Общая схема конструкции жилого дома

2.2. Расчетные климатические характеристики района строительства

Климатические характеристики района строительства, необходимые для проведения теплотехнического расчета ограждающих конструкций и систем отопления и вентиляции, принимаются по Таблице 1 из справочника [2].

t_{H5} - средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92;

t_{XM} - температура наиболее холодного месяца;

$t_{OП}$ - средняя температура наружного воздуха (за отопительный период со среднесуточной температурой воздуха меньше или равно 8°C);

$z_{OП}$ - продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше или равно 8°C);

ϕ_{XM} - среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца;

V_B - средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^\circ\text{C}$.

Таблица 1.

Расчетные климатические характеристики

Район строительства	$t_{H5}, ^\circ\text{C}$	$t_{XM}, ^\circ\text{C}$	$t_{OП}, ^\circ\text{C}$	$z_{OП}, \text{сут.}$	$\phi_{XM}, \%$	$V_B, \text{м/с}$	Зона влажности
Губинский район Азербайджан	- 4,0	4,8	5,1	182	72	9,5	сухая

2.3. Расчетные характеристики параметров воздуха в помещениях

Температура воздуха в помещениях дома t_B °C выбирается из справочника [13], по таблице 1, в зависимости от значения t_{H5} . Относительная влажность внутреннего воздуха ϕ_B принимается 45%, что соответствует нормальному влажностному режиму помещения.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций, от которых зависят теплотехнические показатели строительных материалов, принима-

ются А по [14], которые приведены в таблице 2. Поскольку в данной схеме конструкции жилого дома (см. рис.3) рядовые комнаты отсутствуют, поэтому в таблице комнаты, расположенные рядом друг друга условно названы угловая жилая комната 1 и угловая жилая комната 2. Кроме того, необходимо отметить, что несмотря на то, что согласно рис. 3 общая площадь жилых комнат составляет $12+18+13,2= 43,2 \text{ м}^2$, в исходных данных, касающихся характеристикам объекта, приведенных в пункте 2.1. указано 62 м^2 . Это связано с тем, что площадь дома считается по наружному периметру дома и включает в себя веранду, поэтому составляет 62 м^2 . В самих расчетах 62 м^2 не принимает.

Таблица 2.

Расчетные условия и характеристика микроклимата

t_B для помещений, °C			Относительная влажность	Условия эксплуатации ограждающих конструкций
Комната 1	Комната 2	Кухня		
23	23	19	45	А

2.4. Теплотехнические показатели строительных материалов и характеристики ограждающих конструкций

Согласно заданию, ограждающая конструкция здания многослойная и представлена на рис. 4. Теплотехнические показатели стройматериалов, при-

меняемых в ограждающей конструкции, выбираются согласно [14] по приложению Т, которые представлены в таблице 3, в которой:

ρ - плотность материала, кг/м³;

λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C);

μ - коэффициент проницаемости, мг/(м·ч·Па).

Рисунок 4. Схема ограждающей конструкции здания

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций выбраны с учетом [7], которые приведены в таблице 4.

Таблица 3.

Теплотехнические показатели строительных материалов

Номер слоя	Наименование материалов	Условия эксплуатации ограждений	δ , м	ρ , кг/м ³	λ , Вт/(м·°C)	μ , мг/(м·ч·Па)
Наружная стена						
1.	Раствор известковый	А	0,02	1650	0,85	0,09
2.	Кладка речного камня на глиняный раствор		0,46	1700	0,99	0,09
3.	Раствор сложный		0,05	1700	0,7	0,12
Чердачное покрытие						
1.	Сосна, ель вдоль волокон	А	0,03	750	0,23	0,27
2.	Глина		0,15	1600	0,7	0,75
3.	Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75)		0,03	650	0,13	-
Пол						
1.	Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79)	А	0,005	1600	0,33	0,14
2.	Сосна, ель вдоль волокон		0,04	750	0,23	0,27
3.	Глина		0,2	1600	0,7	0,75

В таблице 4:

Δt_H - нормируемый перепад температуры между воздухом в помещении и внутренней поверхностью наружного ограждения;

n - коэффициент, уменьшающий расчетную разность температур для конструкций, не соприкасающихся с наружным воздухом;

α_B - коэффициент теплообмена на внутренней поверхности ограждения;

α_H - коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения.

Таблица 4.

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций

Наименование	Δt_H , °C	n	α_B , Вт/(м ² ·°C)	α_H , Вт/(м ² ·°C)
Наружная стена	4	1	8,7	23
Чердачное перекрытие	3	0,9	7,6	12
Перекрытие над подвалами и подпольями	3	0,6	7,6	6

3. Расчет сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций

3.1. Расчет сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций могут быть определены по формуле:

$$R_o = \frac{1}{\alpha_B} + \sum \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_H}, \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт, (1)}$$

Используя данные, приведенные в табл. 4, и формулы (1) определяем сопротивление теплопередачи наружной стены:

$$R_o^{Нар} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,85} + \frac{0,46}{0,99} + \frac{1}{23} = 0,72$$

Аналогичным определяем сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия:

$$R_o^{Черд.} = \frac{1}{7,6} + \frac{0,03}{0,23} + \frac{0,15}{0,7} + \frac{1}{12} = 0,78$$

Определяем сопротивление теплопередачи пола по грунту:

$$R_o^{Пол} = \frac{1}{7,6} + \frac{0,005}{0,33} + \frac{0,04}{0,23} + \frac{1}{6} = 0,77$$

Полученные из расчетов результаты приведены в таблице 5

Таблица 5.

Значения требуемых и расчетных сопротивлений ограждений

Наименование ограждения	$R_0, (m^2 \cdot ^\circ C)/Вт$
Наружная стена	0,72
Чердачное перекрытие	0,78
Пол	0,77
Окна и балконные двери	0,76

3.2. Расчет сопротивления теплопередачи окна

Сопротивление теплопередачи окна определяется, с учетом обеспечения условий энергосбережения, по табл. 3, согласно [14], которая исходя из значения ГСОП (градусо-сутки отопительного периода), принимается $R_{III}^{Ok} = 0,43 (m^2 \cdot ^\circ C)/Вт$.

Но, учитывая, что, в экспериментальном доме установлены обычные деревянные окна с однокамерным стеклопакетом и расстоянием между стеклами 12 мм, поэтому для реальные значения сопротивлению теплопередачи окна принимаем $R_{OK} = 0,76 (m^2 \cdot ^\circ C)/Вт$ (стекло оконное ГОСТ 111-78).

3.3. Расчет сопротивление воздухопроницанию окна

Сопротивление воздухопроницанию окна определяется по формуле:

$$R_{II}^{Возд} = \frac{1}{G_H} \cdot \left(\frac{\Delta P}{\Delta P_0} \right)^{\frac{2}{3}} (m^2 \cdot ч \cdot Па), \quad (2)$$

где: G_H - нормативная воздухопроницаемость, $кг/м^2 \cdot ч$, которая выбирается из [14]; ΔP_0 - разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхности окна, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию (10 Па); ΔP - разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхности окна, Па;

Значение ΔP определяется по формуле:

$$\Delta P = 5,4 \cdot H_1 (\rho_H - \rho_B) + 0,29 \cdot \rho_H \cdot v_B^2, \quad (3)$$

где: H_1 - высота от середины окна до устья вентиляционной шахты, м, которая для одноэтажного дома определяется по формуле:

$$H_1 = H_{ш} + 0,5 + (H_{ЭГ} \cdot 1) + 0,3 + H_{ЭГ} + 1,5, \quad (4)$$

v_B - средняя скорость ветра, м/с (из таблицы 1); ρ_B, ρ_H - плотность воздуха, соответственно при температуре t_{H5} (из табл. 1) и t_B для жилых комнат (из табл. 2), $кг/м^3$, определяются по формуле:

$$\rho = \frac{353}{273 + t} \text{ кг/м}^3, \quad (5)$$

$$\rho_H = \frac{353}{273 + t_{H5}} = \frac{353}{273 + (-4)} = 1,31 \text{ кг/м}^3$$

$$\rho_B^1 = \frac{353}{273 + t_B} = \frac{353}{273 + 21} = 1,2 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_B^2 = \frac{353}{273 + t_B} = \frac{353}{273 + 23} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

$$H_1 = 0,5 + 0,5 + (2,4 \cdot 1) + 0,3 + 1,5 = 2,2 \text{ м}$$

$$v_B = 9,5 \text{ м/с}$$

$$\Delta P = 5,4 \cdot 2,2 \cdot (1,31 - 1,2) + 0,29 \cdot 1,31 \cdot 9,5^2 = 35,6 \text{ Па}$$

Для окон, согласно [7], принимаем: $C_H = 6 \text{ кг/м}^2 \cdot ч$.

Тогда получим,

$$R_{II}^{TP} = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{35,6}{10} \right)^{\frac{2}{3}} = 0,38 \text{ м}^2 \cdot ч \cdot Па/кг$$

Таким образом, окончательно в расчет принимаем однокамерный стеклопакет в деревянном переплете:

$$R_{OK} = 0,76 (m^2 \cdot ^\circ C)/Вт;$$

$$R_{II}^{Возд} = 0,38 \text{ м}^2 \cdot ч \cdot Па/кг$$

3.4. Расчет коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции определяется по формуле:

$$K = \frac{1}{R_0} \text{ Вт/м}^2 \cdot ^\circ C, \quad (6)$$

С учетом численные значения R_0 , найденных выше, определяем значения K для каждого случая, в отдельности, которые составляют:

$$\text{- для наружной стены } K = 1/0,72 = 1,39;$$

$$\text{- для полов } K = 1/0,77 = 1,3;$$

$$\text{- для окна } K = 1/0,76 = 1,32;$$

$$\text{- для двойных наружных дверей } K = 2,3.$$

Полученные значения коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций заносим в таблицу 6.

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций

Наименование ограждающей конструкции	K , Вт/(м ² ·°C)
Наружная стена	1,39
Чердачное перекрытие	1,28
Пол	1,30
Окно 1,0x0,8	1,32
Двери (двойные внутренние) 0,8x2	2,30

4. Определение тепловой мощности системы отопления

Тепловая мощность системы отопления для каждого помещения определяется по формулам:

для жилых (угловая жилая комната 1 и угловая жилая комната 2) комнат:

$$Q_{OT}^{ж} = Q_{III} + Q_{ИВ} - Q_{Б}^{my}, \quad (7)$$

для зала:

$$Q_{OT}^з = Q_{III} + Q_{ТЗ}^{дон} - Q_{Б}^{my}, \quad (8)$$

где: $Q_{OT}^{ж}$ и $Q_{OT}^з$ - мощность системы отопления в конкретном помещении (в жилых комнатах и зала, соответственно), Вт; Q_{III} - теплопотери через ограждающие конструкции, Вт; $Q_{ИВ}$ - большее значение из тепловой затрат на подогрев инфильтрующегося воздуха, Вт; $Q_{ТЗ}^{дон}$ - дополнительный тепловой затрат на подогрев воздуха, необходимого для компенсации естественной вытяжки из комнаты, Вт; $Q_{Б}^{my}$ - бытовое теплоустройства, Вт.

4.1. Расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции

Тепловые потери рассчитываются через каждый элемент ограждающих конструкций, граничащий с окружающим воздухом, по формулам:

$$Q_{III} = Q_0 (1 + \sum \beta), \quad (9)$$

$$Q_0 = A \cdot K \cdot (t_B - t_H) \cdot n, \quad (10)$$

где: A - площадь элемента ограждающих конструкций, м²; t_B - берется из таблицы 2 (для рассчитываемого помещения), °C; t_H - температура воздуха с противоположной стороны элемента ограждающих конструкций, °C ($t_H = t_5$ - берется из таблицы 1); n - коэффициент (берется из таблицы 4); β - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери.

Таблица 7.

Тепловые потери через ограждающие конструкции

№ помещения	Наименование помещения	t_B , °C	Характеристика ограждения						$(t_B - t_H) \cdot n$, C	Q_0 , Вт	Доб. потери β		$1 + \sum \beta$	Q_{III} , Вт	Сумма
			Наименование	Ориентация	a (б), м	H (б), м	A , м ²	K , Вт (м ² ·C)			На ориентацию	Прочее			
1	Комната 1	21	НС	С	4,0	2,4	9,6	1,39	27	360	0,1	-	1,1	396	1315
			НС	З	3,0	2,4	7,2	1,39	27	270	0,05	-	1,05	284	
			ДО	З	1,0	0,8	0,8	1,32	27	29	0,1	-	1,1	31,9	
			ПТ	-	4,0	3,0	12,0	1,28	23	353	-	-	1	353	
			ПЛ	-	4,0	3,0	12,0	1,3	16	250	-	-	1	250	
2	Комната 2	21	НС	С	3,0	2,4	7,2	1,39	27	270	0,1	-	1,1	297	2067
			НС	В	6,0	2,4	14,4	1,39	27	540	0,05	-	1,05	567	
			НС	Ю	3,0	2,4	7,2	1,39	27	270	-	-	1	270	
			ДО	Ю	1,0	0,8	0,8	1,32	27	29	-	-	1	29	
			ПТ	-	6,0	3,0	18,0	1,28	23	530	-	-	1	530	
			ПЛ	-	6,0	3,0	18,0	1,3	16	374	-	-	1	374	
3	Кухня	19	НС	З	3,3	2,4	7,9	1,39	23	252	0,05	-	1,05	265	1288
			НС	Ю	4,0	2,4	9,6	1,39	23	307	-	-	1	307	
			ДО	Ю	1,0	4,0	4,0	1,32	23	121	-	-	1	121	
			ПТ	-	4,0	3,3	13,2	1,28	21	355	-	-	1	355	
			ПЛ	-	4,0	3,3	13,2	1,3	14	240	-	-	1	240	

Добавочные тепловые потери на ориентацию наружных стен, окон и дверей в долях от основных принимаются в следующих разделах: для конструкций, ориентированных на север, северо-восток, северо-запад и восток – 0,1; запад и юго-восток – 0,05; юго-запад и юг – 0.

Добавочные тепловые потери, связанные с поступлением холодного воздуха через наружные двери, принимаем в размере $0,27 \cdot H = 1,05$ для двойных дверей с тамбуром между ними и $0,22 \cdot H = 0,86$ – для одинарных, где высота здания согласно заданию равна:

$$H = H_{ш} + H_{эт} \cdot n + 1,0 = 0,5 + 2,4 + 1,0 = 3,9 \text{ м.} \quad (11)$$

Тепловые потери через ограждающие конструкции разных помещений приведены в таблице 7.

Где: НС- наружная стена, ДО- двойное остекление (окно), ПТ- потолок, ПЛ- пол.

4.2. Тепловые затраты на подогрев инфильтрующегося воздуха

Тепловые затраты на подогрев инфильтрующегося воздуха, поступающего в основном через заполнение световых проемов, рассчитывается по формуле:

$$Q_{ИВ} = 0,278 \cdot c \cdot (t_B - t_{H5}) \cdot A_0 \cdot C_0 \cdot k, \quad (12)$$

где: c - массовая теплоемкость воздуха, $c = 1,005$ кДж/(кг·°С); k - коэффициент, учитывающий дополнительный нагрев воздуха встречным тепловым потоком, (для стеклопакета $k = 1$); t_B и t_{H5} - выбираются, соответственно из таблиц 2 и 1; A_0 - площадь окна, м² (для окон в жилых комнатах $A_0 = 1,0 \times 0,8 = 0,8$ м², для зала – 4,0 м²); C_0 - количество воздуха, поступающего в помещение в течение часа через 1,0 м² окна, определяется по формуле:

$$C_0 = \frac{1}{R_{И}^{Возд}} \cdot \left(\frac{\Delta P}{10} \right)^{0,67}, \quad (13)$$

где, из раздела 3.4 $R_{И}^{Возд} = 0,38$ м²·ч·Па/кг; ΔP - расчетная разность давлений, определяется по формуле:

$$\Delta P = 5,4 \cdot H_i (\rho_H - \rho_B) + 0,29 \cdot \rho_H \cdot v_B^2, \quad (14)$$

где H_i - высота от середины окна рассчитываемой комнаты, до верха вентиляционной шахты; ρ_H и ρ_B - известны из раздела 3.3, которые составляют, соответственно 1,31 кг/м³ и 1,20 кг/м³.

Полученные из расчета данные приводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Тепловые затраты на подогрев инфильтрующегося воздуха

Название помещений	H , м	ΔP	G_0	t_B , °С	A_0 , м ²	$Q_{ИВ}$, Вт	Количество окон	Количество дверей
Комната 1	3,9	36,5	6,2	23	0,8	37	1	2
Комната 2	3,9	36,5	6,2	23	0,8	75	2	1
Кухня	3,9	36,5	6,2	19	4,0	159	1	1
Двери	-	-	-	19	3,15	3x40	-	-

4.3. Расчет тепловых затрат на подогрев воздуха, необходимого для компенсации естественной вытяжки из жилых комнат

Тепловые затраты на подогрев воздуха, необходимого для компенсации естественной вытяжки из жилых комнат (угловых и рядовых) рассчитывается по формуле:

$$Q_B = c \cdot (t_B - t_{H5}) \cdot A_{П}, \quad (15)$$

где c - массовая теплоемкость воздуха, которая равна 1,005 кДж/кг·°С; t_B и t_{H5} приведены в таблицах 2 и 1, соответственно; $A_{П}$ - площадь пола жилой комнаты (выбирается из таблиц 8, 9 и 10, соответственно).

4.4. Расчет бытовых теплопоступлений

Бытовые теплопоступления рассчитываются для жилых комнат (угловых) и зала по следующей эмпирической формуле:

$$Q_B = 10 \cdot A_{П}, \quad (16)$$

где $A_{П}$ - площадь пола жилых комнат или зала (выбирается из таблицы 7).

Полученные данные записываем в таблицу 9 и представим суммарную тепловую мощность.

Удельная тепловая характеристика здания определяется по формуле:

$$q_{уд} = \frac{\sum Q_{от}}{V_{зд} \cdot (t_B - t_{H5})}, \quad (17)$$

где $\sum Q_{от}$ - тепловая мощность системы отопления всего здания, Вт; $V_{зд}$ - объем здания по наружным размерам без чердака (высота от земли до верха чердачного перекрытия), м³; t_B и t_{H5} приведены в таблицах 2 и 1, соответственно;

Тепловая мощность системы отопления

№ пом.	Наименование	t_B , °C	A_{II} , м ²	Q_{III} , Вт	Q_{II} , Вт	Q_B , Вт	Q_B , Вт	Q_{OT} , Вт
1.	Комната 1	23	12,0	1315	77	326	120	1521
2.	Комната 2	23	18,0	2067	115	488	180	2375
3.	Кухня	19	13,2	1288	199	331	132	1487
Тепловая мощность всего здания							5383	

Тогда численные значения $V_{зд}$ и $q_{уд}$ составляют, соответственно:

$$V_{зд} = 8,4 \cdot 7,4 \cdot 2,6 = 162 \text{ м}^3$$

$$q_{уд} = \frac{5070}{162 \cdot [21 - (-4)]} = 1,25 \text{ Вт/м}^3 \cdot \text{°C}$$

Согласно [7], нормируемая удельная (базовая) характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию частного жилого дома площадью 62 м² составляет $q_{уд}^{нр} = 0,529 \leq 1,25 \text{ Вт/м}^3 \cdot \text{°C}$, т.е. конструкция жилого дома не удовлетворяет строительным нормам (поэлементные требования) по тепловой защите.

Для расчета системы воздушной вентиляции принимаем, что для покрытия тепловых потерь жилого дома необходима система отопления мощностью $Q = 5,5 \text{ кВт}$, с учетом тепловых потерь в магистралях теплового оборудования (котел, насос и т.п.).

5. Расчет систем воздушного отопления

Принимаем, что температура подаваемого воздуха $t_{II}^6 = 55^\circ\text{C}$, желаемая температура в помещении $t_{II}^{жс} = 23^\circ\text{C}$, тепловые потери дома $Q = 5,5 \text{ кВт}$. С учетом этих данных определяем количества воздуха для системы воздушного отопления.

Для определения массы подаваемого воздуха, необходимого для отопления жилого дома, при температуре t_{II}^6 используется формула:

$$E_{OT} = \frac{Q}{c \cdot (t_{II}^6 - t_{II}^{жс})} = \frac{5500}{1,005 \cdot (55 - 23)} = 171 \text{ кг/ч}, \quad (18)$$

Объемное количество подаваемого воздуха рассчитывается по следующей эмпирической формуле:

$$V_{OT} = \frac{E_{OT}}{p_r}, \quad (19)$$

где:

$$p_r = \frac{353}{(273 + t_{II}^6)} = \frac{353}{273 + 55} = 1,07 \text{ кг/м}^3$$

$$V_{OT} = 171/1,07 = 160 \text{ м}^3$$

Воздухообмен в помещении определяется по следующей эмпирической формуле:

$$V_{обм}^6 = \frac{E_{OT}}{p_v}, \quad (20)$$

Определим плотность воздуха в помещении:

$$p_v = \frac{353}{273 + 23} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Подставляя значения в формулу (20), получим:

$$V_{обм}^6 = 171/1,19 = 144 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Таким образом, воздухообмен в помещении равен 144 м³ за час, а объем подаваемого воздуха должен быть равен 171 м³ за час.

Для отопления типового дома площадью 62 м² возможно применить мультисистему Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF с параметрами:

- Количество подключаемых блоков – до 3
- Теплопроизводительность, кВт – 7,0 (2,6-9,0)
- Потребляемая мощность (обогрев), кВт – 1,40
- Энергоэффективность (SCOP) – 4,6 (A++)
- Напряжение питания – 220 В, 1 ф., 50 Гц
- Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) - -15 ... +24°C WB

Внутренние блоки (3 штуки) для размещения в каждой комнате жилого дома или канальные блоки (3 штуки).

Выводы:

1. Планировка жилых домов в с. Халтан не позволяет разместить водяную систему отопления дома из-за отсутствия в домах утепленных санитарно-технических помещений для установки отопительного и насосного оборудования;

2. В поселке отсутствует система водоснабжения, что в свою очередь, не позволяет применить водяную систему отопления и систему горячего водоснабжения;

3. Применение электрокотла или электрообогревателей также невозможно из-за небольшого сечения (2,5-4,0 мм²) электрических кабелей питания жилых домов и неудовлетворительного состояния линий электропередач 0,4 кВ;

4. Для отопления жилых домов рекомендуем применить воздушную систему отопления с использованием тепловых насосов «воздух-воздух».

Список литературы

1. Саламов О.М., Алиев Ф.Ф. Перспективы получения альтернативного топлива из различных видов биомассы и отходов в Азербайджане. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», № 01-03 (285-287) 2019, с. 25-41.
2. Саламов О.М., Атамогланова Г.М. Экономическая и экологическая оценки применения различных видов источников энергии в мире и в Азербайджане. Труды Азербайджанского Технического Университета, 2018, №3, с. 55-62.

3. Arzu Huseynov, Elnur Abbasov, Oktay Salamov, Firuze Salmanova. Hybrid solar-wind installation prospects for hot water and heating supply of private homes on the Apsheron peninsula of the Republic of Azerbaijan. *Scientific journal Environmental Research, Engineering and Management*. Is accepted for publishing in the coming issue of the journal 71(3), in November, 2015, p. 36-48.

4. Саламов О.М., Амрахов Х.К. Методика определения общей тепловой нагрузки для теплоснабжения и горячего водоснабжения частного дома, расположенного на территории г. Баку. *Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология»*, Москва, № 14, 2014, с. 69-77.

5. Саламов О.М., Алиев Ф.Ф. Перспективы комбинированного использования солнечной и ветровой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения частных домов в условиях г. Баку. *Научный журнал «Гелиотехника»*, № 3, 2013, с. 48-57.

6. Саламов О.М., Аббасова Ф.А., Рзаев П.Ф. Расчет солнечной водоподогревательной системы для горячего водоснабжения сельской семьи. *Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология»*, Москва, 2006, № 10, с. 30-36.

7. Саламов О.М., Салманова Ф.А., Рзаев П.Ф. Возможности горячего водоснабжения и теплоснабжения частных домов от солнечных и ветроэнергетических установок при различных вариантах согласования их между собой. *«Альтернативная энергетика и экология»*, Москва, 2010, № 5, с. 122-123.

8. Мамедов Г.Ш., Саламов О.М. и др. Комбинированная установка для горячего водоснабжения и отопления. Патент Азербайджанской Республики, № I 2011 0002, 2011.

9. Гашимов А.М., Саламов О.М., Алиев Ф.Ф. Перспективы использования альтернативных источников энергии для горячего водоснабжения и теплоснабжения. *Проблемы энергетики*, № 1, 2012 г., с. 70-79.

10. Саламов О.М., Гашимов А.М., Алиев Ф.Ф. Определение возможности горячего водоснабжения и теплоснабжения частного дома, расположенного на территории г. Баку за счет альтернативных источников энергии. *Проблемы энергетики*, № 1, 2013 г., с. 88-98.

11. Саламов О.М., Гашимов А.М., Алиев Ф.Ф. Возможности теплоснабжения и горячего водоснабжения частных домов с одновременным использованием солнечной и ветровой энергии. *Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология»*, Москва, № 02/2 (120), 2013, с. 45-56.

12. Строительные нормы и правила Российской Федерации 23-01-99. *Строительная климатология*. Москва 2006, 74 с.

13. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Москва, «Стандарт-информ», 2013, 15 с.

14. Строительные нормы и правила. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Свод правил. Москва 2012, 100 с.